

OYBEK IJODIDA AYOLLAR OBRAZIGA MUNOSABAT (“Gulnor opa” hikoyasi asosida)

**A.Sabirdinov, FarDU professori,
M.Davronova, FarDU tayanch doktoranti**

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek ijodida alohida o‘rin tutuvchi hikoya janriga to‘xtalib o‘tamiz. Ya‘ni unda yozuvchining “Gulnor opa” hikoyasida tasvirlangan ayollar obraziga munosabat, insonlar hayotida zamon, makon, muhitning ta‘siri aks ettirilgan. “Gulnor opa” hikoyasi orqali nafaqat XX asrning birinchi choragidagi, balki bugungi kunda ham mavjud bo‘lgan ayrim insonlarga xos xususiyatlar atroflicha tadqiq etilgan. Bunday insonlarning faqat oilada emas bugungi demokratik jamiyatda ham xotin-qizlar huquq va erkinliklariga ta‘sir etayotgani insonni o‘ylashga, fikrlashga undaydi. Ushbu tadqiqotimiz buyuk adib Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek ham hayotning dolzarb masalalariga hech qachon bee‘tibor bo‘lmaganining hamda uning asarlari nafaqat o‘z davri muammolari, balki bugungi kun uchun ham muhim bo‘lgan mavzularni tasvirlashi bilan diqqatga sazovor ekanligining isboti bo‘lsa ajab emas.*

Абстрактный. *В данной статье речь пойдет о жанре повести, который занимает особое место в творчестве Мусы Ташмухаммед оглу Ойбека. То есть, он отражает отношение писателя к образу женщины, изображенной в рассказе «Тетушка Гулнор», и влияние времени, места и среды на жизнь людей. В рассказе «Сестра Гулнор» подробно исследуются характеры некоторых людей не только первой четверти XX века, но и наших дней. Тот факт, что подобные люди затрагивают права и свободы женщин не только в семье, но и в современном демократическом обществе, заставляет задуматься и поразмышлять. Неудивительно, что наше исследование является доказательством того, что великий писатель Муса Ташмухаммед оглу Ойбек никогда не был равнодушен к насущным вопросам жизни, а его произведения примечательны тем, что в них отражены не только проблемы его времени, но и темы, актуальные и сегодня.*

Annotation. *In this article, we will focus on the genre of the story, which occupies a special place in the work of Musa Tashmuhammad oglu Oybek. That is, it reflects the writer's attitude to the image of women described in the story “Sister Gulnor”, the influence of time, place, and environment on people’s lives. Through the story “Sister Gulnor”, the characteristics of some people not only in the first quarter of the 20th century, but also today, are thoroughly studied. The fact that such people affect the rights and freedoms of women not only in the family, but also in today’s democratic society encourages a person to think and reflect. It is not surprising that this study is proof that the great writer Musa Tashmuhammad oglu Oybek never ignored the urgent issues of life and that his works are notable for depicting not only the problems of his time, but also topics that are important for today.*

Ключевые слова: *образ, креативность, отношение, анализ, мастерство, пространство.*

Keywords: *image, creativity, attitude, analysis, skill, space.*

Kalit so‘z va iboralar: *obraz, ijod, munosabat, tahlil, mahorat, makon.*

Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek ijodi serqirraligi va badiiy yondashuv jihatidan o‘z zamondoshlari ijodidan ajralib turadi. Uning o‘z asarlariga singdirgan ruhiyati qay zamon va qay manzildan qaramaylik bizga yorqinlikni, quyosh tafti kabi iliqlikni, bitmas-tuganmas ziyo nurlarini ulashib turadi. “Talant qanchalik katta, qanchalik qudratli bo‘lmasin, har nechuk yuzada bo‘lmaydi, konga o‘xshash yerning qarida bo‘ladi. Bu kon-talantni qazib olish uchun, avvalo, katta aql, undan keyin katta bilim, matonat, kuch-g‘ayrat, bularning ustiga katta dard bo‘lishi kerak.

Katta talant egasi Oybekda mana shu xislatlarning barchasi mavjud. Oybek mana shu xislatlari bilan xalqimizning ma‘naviy hazinasiga katta boylik qo‘shdi” [Oйбек замондошлари хотирасида. Тупловчилар: Л. Каюмов ва Р.Иброхимова.6-бет]. Abdulla Qahhor Oybek tavalludining oltmish yilligi munosabati bilan shunday yozgan edi. Atoqli adib aytgan fikrlar mana yillar o‘tsa hamki o‘z tasdig‘ini topib kelmoqda. Yozuvchining ijodiga nazar tashlab ekanmiz, ularda tasvirlangan har bir obrazga yoki detalga yozuvchi tomonidan yuklangan vazifa asar mazmunining yuksalishi, g‘oyaviy jihatdan o‘shiga xizmat qilganini anglaymiz. Ayniqsa, Oybek ijodida ayollar obrazi va xarakterini ochishda ijodkor o‘z yorqin qarashlari tasvirini kengaytirgan o‘rinlar juda ko‘p. Bu jihatdan yozuvchining “Gulnor opa” hikoyasi atroflicha fikr yuritishni talab qiladi.

Bugungi kunda ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, har jabhada ayollar rolini, mavqeini oshirish masalasi ustuvor vazifalardan biriga aylanib ulgurdi. Muqaddas islom dinida ham ayollarga hurmat va bag‘rikenglik bilan muomalada bo‘lishlik haqida ko‘p bora ta‘kidlangan. Payg‘ambarimiz Muhammad sollollohu alayhi vasallam ham o‘z ayollariga, qizlariga nisbatan ibrat olsa arzigulik muomala madaniyati va hurmat ila munosabatda bo‘lganlari ayni haqiqat.

Oybekning “Gulnor opa” hikoyasiga to‘xtalar ekanmiz undagi bosh qahramonlardan biri hisoblanmish Gulnor obrazi orqali yozuvchi o‘sha davr muhiti va talabini juda chiroyli tarzda o‘quvchiga yetkazib berganini ko‘rishimiz mumkin. Kichik bir hikoya zamirida ulkan haqiqatlar bayoni aks etgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Hikoya Badal ismli bolaning “o‘ynab to‘ymagan to‘p”ining Shokir akaning bog‘iga tushib qolishi tasviri bilan boshlandi. Badalga o‘rtoqlari qattiq tayinlashlariga qaramay bola bog‘ga kirib to‘pini olib chiqishga qaror qildi. Shu o‘rinda bog‘ egasi Shokir aka xususidagi tasvirga diqqat qilishimiz lozim: “Faqat Shokir akaning bog‘chasiga kirish juda qo‘rqinchli edi. Bir yarim tanobcha joyni egallagan bog‘cha balnd devorlar ila o‘ralgan, ichida o‘rik, shaftoli, gilos, ko‘ksulton va shunga o‘xshashlar. Bu mevalardan biron donasini chet kishi ko‘rmas va kimga sotiladiganligini-da hech kim bilmasdi. Hatto, “anjir bilan anor gulini to‘kib, ko‘zga ilinadigan bo‘lganda Shokir aka sanab qo‘yadi”, - deb gaplashardi mahalladagilar.” [Хикоялар, очерклар, кундаликлар, маколалар, помфлетлар, нутклар.

(Изохлар билан нашрга тайёорловчилар: М. Хусайнов, З.Саидносирова; Масъул мухаррир: М.Иброхимов).9-бет] Bu jumlar orqali yozuvchi bog‘ egasi Shokir akaning naqadar xasis va qattiqqo‘l inson ekanligini isbotlashga harakat qiladi. Chunki bu o‘sha zamonning deyarli ko‘pchiligiga xos bo‘lgan xarakterlardan

biri edi. Biz bu tasvir orqali Gulnorning otasi Shokir akaning ichki dunyosi va fe'l-atvori qanday ekanligini bemalol tushunib yetamiz. Bu, albatta, yozuvchi mahorati yuksak ekanligini ko'rsatib beruvchi muhim bosqichlardan biri. Aksariyat badiiy asarlarda ota-onalar yoki jamiyat tomonidan farzandlarga yoshligidan turli ta'qiqlar qo'yiladi. Opa-singillar o'smir yoshiga yetganda bu ta'qiqlarga qarshi chiqishga urinadi. Bunday yondashuv ota-ona yoki jamiyat qusurlarini aks ettirish uchun qo'l keladi.[Abdumalikova D. Badiiy adabiyotda opa-singillar obrazi. Magistrlik dissertatsiyasi.19 -bet.]Endi esa yana asarga qaytsak. Bola bog'dan to'pini topib chiqib ketayotgan paytida Shokir akaning qizi Gulnor va Turdi sartaroshning o'g'li Asadni birga ko'rib qoldi. Bu og'ir va birovga aytib bo'lmas sir ekanligini bola his qilarkan, ko'chadan o'tgan har bir qizning paranjisidan tortadigan, hatto, kampirlar bandagini boshiga ilishdan zavq oluvchi bolakayning qalbida bu sirni bilmaslikka olib ketishdan ko'ra ularni "qo'rqitib qo'yish" istagi ustunlik qildi. Badalning "Gulnor opamni bilib oldim" degan tovushi pinhoni oshiq va mashuq uchrashuvini barbod qilib, ularning qalbiga qo'rquv joyladi. Buni keyingi o'rinlarda Gulnor va Badalning suhbatlaridan ham bilishimiz mumkin.

Endi esa Gulnorning onasiga xos sifatlar berilgan tasvirlarga diqqat qilsak: "Kechqurun sutga chiqqanimda Xayri xola sigir sog'ishga hozirlanib turgan ekan. Qo'limdan bir mirili chaqani oldida:

- Badaljon, xolasi o'rgilsin. Gulnor bilan kirib maydondan o'tin olib chiqqin, keyin bir kosa limmo-lim qilib sut beraman." [Хикоялар, очерклар, кундаликлар, маколалар, помфлетлар, нутклар.(Изохлар билан нашрга тайёорловчилар: М. Хусаинов, З.Саидносирова; Масъул мухаррир: М.Иброхимов). 10-бет]

Bu o'rinda Xayri xola ham ziqnalikda eridan qolishmaydigan darajada ekanligini ko'rish mumkin. Bir kosa sut uchun boladan pulni olish bilan birga unga o'tin olib kelib berish shartini ham qo'yish, menimcha, buning isboti. Agar boladan pul olmay turib ish buyurganida va bu uchun sut berishni taklif qilganida Xayri xola haqidagi fikrimizni butunlay o'zgargan bo'lar edi.

Bundan keyingi tasvirlarda yozuvchi ko'proq Gulnorning holatiga urg'u berarkan, uning naqadar samimiy va sodda ko'ngil egasi ekanligini ko'rsatishga harakat qiladi. Asarda bola tilidan Gulnorning holati quyidagicha keltirilgan: "Menga tikilib qarolmasdi, maydonga kirganda atlas ko'ylagining ikki yengini shimardi, kumush bilaguzuklarini ham yuqoriroq surib qo'ydi-da, titrak bir tovush ila:

- Badal, oposi, tag'in haligini birovga ayta ko'rma, - dedi...

- Shundoq qo'rqib ketdim-ki... qo'l-oyog'im bo'shshib yiqilayozdim, - dedi Gulnor opa. Yirik, qora ko'zlaridan marvarid tomchilar uning chiroyli yuziga yumalab tusha boshlamish, uzun kipriklari namlanmishdi.

- Yaxshiki, uydagilar eshitmagan. Xayri xolang meni xuddi o'ldirardi-ya..." [Хикоялар, очерклар, кундаликлар, маколалар, помфлетлар, нутклар.(Изохлар билан нашрга тайёорловчилар: М. Хусаинов, З.Саидносирова; Масъул мухаррир: М.Иброхимов).11-бет]

Bunda Gulnor obrazining farzandlik burchi, mas'uliyati, sadoqati, qiz bolalik ibo-hayosi naqadar kuchli ekanligi o'z tasdig'ini topgan. Shu bilan birga ota-onasining unga nisbatan qattiqqo'l va talabchan ekanligi "Xayri xolang meni xuddi

o'ldirardi-ya..." degan jumlasini orqali ifodalanadi. Bola nega bunday ekanligini tushunmasa-da, Gulnor opasining baxti va erki o'z qo'lida emasligini, oqshom kabi bo'sh va sirliligini qalban his qildi. Chunki zamon va makon nuqtayi nazaridan olib qaralsa, hikoya yozilgan payt, XX asrning 30-yillarida xotin-qizlarga, ularning haquqlariga nisbatan bepisandlik bilan qaralgan va ularning taqdirini hal qilish yaqinlari qo'lida bo'lgan. Barcha ayol-qizlar o'zlari ustidan chiqarilgan har qanday hukmga rozi bo'lishdan boshqa choralari yo'q edi. Gulorning qo'rqishiga yana bir sabab esa u sevgan yigit, Asadning oddiy sartaoshning o'g'li ekanligi edi. Albattada, Shokir bog'bon kabi ziqna boyning qizi Gulnor qayerda-yu, oddiy Turdi sartaoshning o'g'li qayerda?!

Hikoyani tahlil qilish jarayonida Oybek shu kichik bir hikoyada ko'pgina ayollar, xotin-qizlar dardini yorita olganiga guvoh bo'lamiz. Bu, albatta, yozuvchining so'z tanlash mahoratiga, o'zi yaratayotgan asar g'oyasini to'laqonli ochib bera olishiga ham bog'liqdir. Ustozimiz Akabarli Sabirdinov o'z monografiyalarida shunday fikrlarni ta'kidlagan edilar: "Musos Toshmammad o'g'li Oybek murakkab va dolg'ali davrda yashab ijod qildi. Tabiiyki, uning asarlarida tarixiy davrning, shu davrdagi siyosiy-ijtimoiy va ma'naviy muhitning ta'siri bor".[Oybek she'riyatida so'z va obraz/A.Sabirdinov; mas'ul muharrir N.Karimov.4-bet] Chindan ham, "Gulnor opa" hikoyasi insonlar hayotida zamon talablariga moslashishning kuchliligi, yagona qobiq ichida yashagan xotin-qizlar taqdiri haqida so'zlaydi.

Adabiyotlar:

1. Ойбек замондошлари хотирасида. Тупловчилар: Л.Каюмов ва Р.Иброхимова. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – 224 б.
2. Хикоялар, очерклар, кундаликлар, маколалар, помфлетлар, нутклар. (Изохлар билан нашрга тайёорловчилар: М. Хусайнов, З.Саидносирова; Масъул мухаррир: М.Иброхимов). 1978. 440 б.
3. Abdumalikova D. Badiiy adabiyotda opa-singillar obrazi. Magistrlik dissertatsiyasi. Qo'lyozma huquqi asosida. Farg'ona – 2023. 80 B.
4. Oybek she'riyatida so'z va obraz/A.Sabirdinov; mas'ul muharrir N.Karimov. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – 96 b.